

DATipilot

Kurzskizze Modul 1 – Innovationsprints

Hinweise:

- Mit der Einreichung der Kurzskizze bestätigen Sie, dass Sie an einer antragsberechtigten Einrichtung (Hochschule, Forschungseinrichtung, Unternehmen u.a., siehe Förderrichtlinie Nummer 3.1) beschäftigt sind und die Leitung Ihrer Institution Ihr Projekt grundsätzlich unterstützt.¹
- **Bitte verwenden Sie zum Ausfüllen des Formulars den Adobe Acrobat Reader und reichen das Originaldokument ein, keine Scans o.ä.**
- Für die **Einreichung** nutzen Sie bitte das Portal „**easy-Online**“. Eine detaillierte Anleitung zur Einreichung im easy-Online-Portal finden Sie auf bmbf.de/datipilot. Bei Fragen können Sie sich an die **Beratungshotline** wenden: 030 – 20199 3673.

Ihre Kontaktdaten²

Anrede/Titel	Herr	
Vor-/Nachname	Tim	Wittenborg
Telefon	_____	
Email	_____	

Institution

Name	Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover	
Abteilung	Forschungszentrum L3S - Data Science & Digital Libraries	
Anschrift	Appelstraße 9a	
PLZ/Ort	30167	Hannover
Bundesland	Niedersachsen	
Organisationstyp	Universität	

Ggf. Projektpartnerin/Projektpartner

Vor-/Nachname		
Institution		
Ort/Bundesland		
Organisationstyp		

Titel Ihres Projekts

WissenstransFAIR - Wissen gemeinsam vernetzen und FAIR teilen

Akronym

WisTraFAIR

¹ Dies ist in Ihrem eigenen Interesse. Falls Sie zur Förderung ausgewählt werden, kann der formale Förderantrag nur durch eine antragsberechtigten Institution eingereicht werden.

² Bei Tandemprojekten bestimmen Sie eine Hauptansprechperson für das BMBF.

Ihre Projektidee

Bitte stellen Sie Ihre Projektidee möglichst prägnant und allgemein verständlich dar. Sie können Spiegelstriche verwenden, solange der Inhalt gut verständlich ist. Falls Sie sich um ein Tandemprojekt mit zwei geförderten Partnerinnen oder Partnern bewerben, beschreiben Sie bitte das Gesamtprojekt in einer gemeinsamen Bewerbung.

Was ist der innovative **Kerngedanke** Ihres Projekts? (500 Zeichen)

In der modernen multimedialen Informationsflut sind Desinformationen salonfähig geworden. Gerade Videos und Podcasts verbreiten sich schnell, doch genau dort sind Fakt und Konsens schlecht von Halbwahrheit und Desinformation zu trennen. Mit WissenstransFAIR wollen wir Zuschauern und Autoren helfen, gemeinsam Medien an moderne Wissensnetzwerke anzuschließen. Durch die Zusammenarbeit können wir kollaborativ herausfinden, ob News aus der Luft gegriffen sind oder auf wissenschaftlicher Basis stehen.

Was ist Ihr **Lösungsansatz**? Welche **Ziele** verfolgen Sie mit dem Projekt? Was ist Ihr Ausgangspunkt? Auf welchen **Erkenntnissen/Erfahrungen** bauen Sie auf? Vor welchem **Transfer- oder Innovationsproblem** stehen Sie? (3000 Zeichen)

Ziel: Die Gesellschaft befähigen, gemeinsam und nachhaltig Desinformationen in Videos und Podcasts zu identifizieren und Vertrauen aufzubauen. Mehr Zeit für Kollaboration und mehr Unterstützung gegen Fake News, insbesondere bei Themen mit starker wissenschaftlicher Basis, wie z.B. Klimawandel und KI.
Lösungsansatz: Mittels Community-building und Technologietransfer einen kollaborativen Wissensgraphen für nicht-textuelle Medien (NTM) erstellen und an die moderne Anti-Desinformations-Technologien anschließen: 1) Multi-mediale Wissensartefakte zu wissenschaftlichen Themen werden kollaborativ erfasst und 2) transkribiert, also in Textform konvertiert. Dann wird 3) KI-gestützt semantifiziert, d.h. Wörter werden kontextbasiert Definitionen zugeordnet. Durch eine 4) Tool-assisted community curation entsteht dann eine vernetzte Repräsentation dieses Wissens in Form eines Wissensgraphen, der wiederum 5) an andere Wissensprojekte anknüpft.

Erkenntnisse/Erfahrungen: Desinformationen und wertvolles Wissen zu trennen ist schwierig und zeitintensiv, besonders bei NTM. Drei ehrenamtliche Feldversuche mit Akteuren aus Unterhaltung, Journalismus und Wissenschaft zeigten jedoch Begeisterung dafür, was heute bereits möglich ist. Dieses Potenzial bündeln wir seit Jahren im "BorgNetzWerk", welches gerade als gemeinnütziger Verein "BorgNetzWerk - Gesellschaft zur Vernetzung freien Wissens" offiziell gegründet wird. Wir haben die wissenschaftlichen und technologischen Grundlagen im Leibniz Joint Lab Data Science & Open Knowledge mit Projekten wie FakeNarratives, MediaFutures, AV-Portal und Open Research Knowledge Graph. Hinzu kommt eine wachsende Community von potenziellen Nutzern und Partnern, die darauf warten, dass wir an den Start gehen können: Von piqd und der Schwingenstein Stiftung bis zum Science Media Center, von Reflecta Network und seinen Sozialunternehmen bis hin zu Wikimedia.

Problem: Was uns fehlt, ist Zeit für dedizierten Transfer. Wir wollen die Bedürfnisse echter Nutzer einbringen und der breiten Gesellschaft ermöglichen, Desinformationen gemeinsam und computergestützt zu entkräften; individuelle Schnittstellen schaffen für die verschiedenen Nutzergruppen, mit leicht verständlichen Zusammenfassungen für Einsteiger und Zugang zum vollen Ausmaß KI-unterstützter Wissensanalyse für Experten. Aus einzelnen Demonstratoren soll eine stabile Crowd-Plattform entstehen, damit der Mehrwert moderner Wissensaufbereitung das diverse Wissensökosystem erreichen kann. Und obgleich wir die breite Masse an Fällen juristisch erschlossen haben, sind besondere Grenzfälle Stolpersteine, die ein effizientes Vorankommen ins Stocken geraten lassen. Auch hier bestehen stabile Verbindungen zu Organisationen wie OpenRewi, um die Barrieren des WissenstransFAIR im juristischen Sektor zu senken, doch auch dies braucht Zeit. Und genau diese Zeit sehen wir in diesem Sprint.

DATIpilot – Bewerbung Innovationssprint

Welche **konkreten Schritte** wollen Sie im Projekt umsetzen? Welche **Anwendergruppen** (beispielsweise Unternehmen/Kommunen/Vereine) könnten kurz- und langfristig von Ihrem Projekt profitieren? Welches **Innovationspotenzial** schaffen Sie für diese? (2000 Zeichen)

Konkrete Schritte: Wir starten damit, die verschiedenen Technologien zusammen mit echten Anwendern aus der Medienlandschaft leicht zugänglich zusammenzuführen. Durch die Pipeline vom Medium über den Wissensgraphen zum Stand der Technik ermöglichen wir es jedoch nicht nur den Autoren und Redakteuren, Einblick in die inneren Zusammenhänge ihrer Werke in der Medienlandschaft zu erhalten: Wir können dann auch die Communities dieser Autoren dabei begleiten, sich neu mit den Werken auseinander zu setzen, die nun mehr als nur Konsumgut sind. Durch die Einbindung der Community in den Verstehens- und Validierungsprozess sehen wir die Möglichkeit, über eine unkoordinierte Kommentar-Gesellschaft hinauszuwachsen: Zu einer Wikipedia-ähnlichen Community, die sich konstruktiv und nachhaltig mit dem in Medien gebundenen Wissen auseinandersetzen kann.

Anwendergruppen: Um diese Kombination zu bedienen, wählen wir Anwender, die zugleich wissenswerte Medien, als auch innovationsfördernde Strukturen, als auch eine aktive Community haben. Unser Augenmerk liegt also auf kleinen und mittelständischen Unternehmen der Wissensbranche, aus denen besonders Community-ausgezeichnete Autoren wie die des Grimme-Online-Awards hervorstehen. Der diesjährige Gewinner TWENTYTWO Film GmbH ist perfekt geeignet als Repräsentant für diesen Exkurs: Überschaubare Teamgröße bei ausgezeichneter Qualität, offensichtlich aktive Community und bei Anfrage begeistert von unserer Idee.

Innovationspotenzial: Mit unseren bestehenden Erfahrungen zufriedener Test-Partner, der Gründung des e.V. und dieser erfolgreichen Förderung zum Transfer moderner Technologie in die breite Gesellschaft können wir diese kollaborative Wissenszusammenarbeit schaffen und nachhaltig stützen.

Warum sollte gerade Ihr Projekt gefördert werden? (500 Zeichen)

DATI wird hunderte Projekte fördern. Die Wissenstransferlandschaft hat schon jetzt tausende wertvolle Artefakte, durch die Innovationscommunities werden weitere hinzukommen. Dieses Wissen zu nutzen, heißt: Es effizient an den Stand der Technik anknüpfen und mit der Gesellschaft erschließen. Durch WissenstransFAIR und das Einbeziehen der Communities in den Transferprozess können wir dafür sorgen, dass wir kulturell und sozial zugänglich gemeinsam lernen, weniger streiten und nachhaltig wissen.

Basisdaten

Mit welcher **Art von Innovation** beschäftigen Sie sich in Ihrem Projekt?

Überwiegend soziale Innovationen, i.S. neuer sozialer Praktiken und Organisationsmodelle, inkl. neuer Produkte, Dienstleistungen, Arbeits- oder Produktionsprozesse

Überwiegend technologische Innovationen, i.S. technologiebasierter Produkt-, Verfahrens-, Geschäftsmodell- oder Dienstleistungsinnovationen

Welchem **Themenfeld** ordnen Sie Ihr Projekt zu?

Informationstechnik / Medien

Mit welcher **Laufzeit** planen Sie Ihr Projekt? 18 Monate

Mit welcher **Fördersumme** planen Sie und ggf. Ihre Projektpartnerin oder Ihr Projektpartner das Projekt?

Einreichende Person: _____ Euro Projektpartnerin/Projektpartner: _____ Euro